

**A PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: ANÁLISE À LUZ DA DOCTRINA E DA
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA**

**THE VICTIM'S WORD AS A MEANS OF EVIDENCE IN DOMESTIC VIOLENCE CRIMES:
ANALYSIS IN THE LIGHT OF BRAZILIAN DOCTRINE AND JURISPRUDENCE**

Caroline Souza SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1806-278X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: carolaine.264987@iescfag.edu.br

Adriano Carrasco dos SANTOS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7677-7586>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: adriano.carrasco@iescfag.edu.br

Resumo

O presente artigo científico tem como objetivo analisar o valor probatório da palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, sob o amparo da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A pesquisa investiga a consolidação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que atribui especial relevância à narrativa da ofendida, considerando que tais delitos ocorrem, majoritariamente, na clandestinidade do ambiente doméstico, longe de testemunhas oculares. Contudo, a pesquisa também analisa a necessária relativização dessa valoração probatória. Demonstra-se que a especial relevância da palavra da vítima não equivale a uma presunção absoluta de veracidade, devendo estar em harmonia com outros elementos indiciários e probatórios, sob pena de violação dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do *in dubio pro reo*. O método utilizado consiste em revisão bibliográfica sistemática e análise documental de julgados dos tribunais superiores. Conclui-se que o processo penal democrático exige um equilíbrio entre a proteção integral da mulher vítima de violência e a garantia dos direitos fundamentais do acusado, não admitindo condenações baseadas em declarações isoladas ou contraditórias.

Palavras-chave: Violência doméstica. Palavra da vítima. Prova penal. Presunção de inocência. Jurisprudência.

ABSTRACT

This scientific article aims to analyze the evidentiary value of the victim's word in crimes committed in the context of domestic and family violence against women, under the aegis of the Maria da Penha Law (Law No. 11,340/2006). The research investigates the jurisprudential consolidation of the Superior Court of Justice (STJ), which gives special relevance to the offended party's narrative, considering that such crimes mostly occur in the clandestine nature of the domestic environment, away from eyewitnesses. However, the research also focuses on the necessary relativization of this evidentiary valuation. It is demonstrated that the special relevance of the victim's word does not amount to an absolute presumption of truthfulness, and must be in harmony with other circumstantial and evidentiary elements,

under penalty of violating the constitutional principles of the presumption of innocence and *in dubio pro reo*. The method used consists of a systematic bibliographic review and documentary analysis of rulings from higher courts. It is concluded that the democratic criminal process requires a balance between the full protection of women victims of violence and the guarantee of the accused's fundamental rights, refuting convictions based on isolated, contradictory statements or those motivated by spurious interests.

Keywords: Domestic violence. Victim's word. Criminal evidence. Presumption of innocence. Jurisprudence.

INTRODUÇÃO

A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno estrutural, histórico e complexo, enraizado em matrizes socioculturais que, por séculos, colocaram a figura feminina em uma posição de subordinação. Com o surgimento da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), o Estado brasileiro assumiu o compromisso de criar mecanismos para coibir e prevenir essa modalidade de violência, em obediência ao artigo 226, § 8º, da Constituição Federal, e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção de Belém do Pará, (Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher), adotada em 1994, é um dos instrumentos jurídicos mais importantes do sistema interamericano para proteger os direitos das mulheres.

A Convenção de Belém do Pará exerceu papel fundamental na consolidação do dever estatal de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, servindo como importante fundamento para a construção normativa da Lei Maria da Penha no Brasil. Nesse sentido, a implementação da Lei n.º 11.340/2006 representou avanço jurídico relevante ao incorporar parâmetros internacionais de proteção dos direitos humanos das mulheres ao ordenamento jurídico brasileiro (AMARAL, 2025; TAVARES; CAMPOS, 2018).

Com a promulgação da Lei Maria da Penha, o ordenamento jurídico brasileiro passou a reconhecer expressamente a especificidade da violência de gênero, estabelecendo mecanismos processuais e materiais voltados à proteção da mulher e ao enfrentamento dessa forma de criminalidade. A legislação não apenas reforçou instrumentos de tutela, como também impulsionou a construção jurisprudencial acerca da valoração diferenciada da palavra da vítima nesse tipo de delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima pode assumir especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica, coerente e corroborada, ainda que minimamente, por outros elementos constantes dos autos. Todavia, a atribuição de elevado valor probatório ao relato da vítima não está isenta de questionamentos. O processo penal brasileiro estrutura-se sobre bases garantistas, alicerçadas na presunção de inocência, no contraditório, na ampla defesa e na necessidade de prova suficiente para a formação de um juízo condenatório. No âmbito do Direito Processual Penal, a repressão aos crimes praticados em ambiente doméstico impõe desafios significativos quanto à produção e à valoração da prova. Diferentemente dos delitos patrimoniais ou daqueles cometidos em vias públicas, as infrações penais que envolvem violência doméstica, sejam elas físicas, psicológicas, morais, sexuais ou patrimoniais, ocorrem, em sua maioria, de forma oculta e clandestina. O ambiente familiar, que deveria ser um reduto de acolhimento e proteção, transforma-se no palco de

agressões praticadas às ocultas, longe dos olhos de terceiros que pudessem figurar como testemunhas. A necessidade de uma tutela jurisdicional efetiva, conforme proposto pela Lei Maria da Penha e por tratados internacionais, encontra frequentemente dificuldade probatória decorrente da clandestinidade em que tais crimes são praticados. Nesse cenário, a palavra da vítima ganha um protagonismo essencial, muitas vezes sendo o único elemento disponível para sustentar a pretensão punitiva estatal. Diante dessa situação, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a conferir um peso diferenciado à palavra da vítima. Nos tribunais superiores, consolidou-se o entendimento de que a narrativa da ofendida possui "especial relevância probatória", sendo muitas vezes o principal fundamento para a imposição de um decreto condenatório, especialmente em crimes como ameaça e estupro.

No entanto, a atribuição do elevado valor à palavra da vítima, gera debates complexos quando confrontada com as garantias fundamentais do acusado, pilares do Estado Democrático de Direito. A presunção de inocência (ou presunção de não culpabilidade) e o princípio do *in dubio pro reo* exigem que o Estado-juiz apenas afaste a liberdade de um indivíduo quando houver um conjunto probatório robusto, coerente e incontestável.

Surge, assim, o problema de pesquisa que norteia este artigo: até que ponto a palavra da vítima pode fundamentar, de forma exclusiva ou majoritária, um decreto condenatório sem que haja ofensa à presunção de inocência, e em quais circunstâncias impõe-se a relativização dessa prova?

O objetivo deste trabalho é analisar como a doutrina e a jurisprudência compreendem e aplicam a palavra da vítima como meio de prova nos casos de violência doméstica, verificando as hipóteses de sua validação como prova autônoma e os limites dessa valoração (relativização). Justifica-se a pesquisa pela necessidade constante de aperfeiçoar a interpretação processual penal, evitando tanto a impunidade dos agressores quanto a condenação de inocentes baseada em acusações infundadas ou falsas memórias.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo científico caracteriza-se como uma Revisão Sistemática de Literatura e pesquisa documental. Para o seu desenvolvimento, utilizou-se o método dedutivo, partindo de premissas gerais do Direito Constitucional e Processual Penal até chegar à análise específica da valoração probatória nos crimes de violência doméstica.

A pesquisa é de natureza qualitativa. O levantamento bibliográfico foi realizado mediante a consulta a livros, manuais, artigos científicos e dissertações atualizadas sobre Direito Processual Penal, valoração da prova e criminologia aplicada à violência de gênero. Foram consultados autores de referência, como Aury Lopes Jr., Renato Brasileiro de Lima e Guilherme de Souza Nucci.

No aspecto documental, realizou-se pesquisa empírico-jurisprudencial através da análise de acórdãos, decisões monocráticas e informativos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). A busca nos repositórios oficiais de jurisprudência deu-se através das palavras-chave: "palavra da vítima", "especial relevância", "violência doméstica", "*in dubio pro reo*" e "insuficiência probatória". Os dados coletados foram organizados de forma dialética, apresentando inicialmente a regra (valoração da palavra da vítima) e, em seguida, a antítese (necessidade de relativização), para culminar em uma síntese (Considerações Finais).

REVISÃO DE LITERATURA

O fenômeno da violência doméstica e a Lei Maria da Penha

A violência contra a mulher não é um fenômeno recente, mas a sua inserção como um problema de saúde pública, direitos humanos e intervenção penal pelo Estado é uma conquista das últimas décadas. Historicamente, o direito pátrio, influenciado por códigos civis e penais de essência patriarcal, tendia a tratar as agressões intradomiciliares como questões "privadas", refletidas no adágio popular "em briga de marido e mulher não se mete a colher".

A Lei nº 11.340/2006 rompeu com esse paradigma omissivo. Ela não apenas fortaleceu os mecanismos de responsabilização e afastou a incidência da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei n.º 9.099/1995), como também criou um microsistema de proteção multidisciplinar. Ela estruturou um conjunto integrado de mecanismos jurídicos, sociais e de saúde para proteger a mulher de forma abrangente, envolvendo diferentes profissionais e órgãos de forma coordenada. O artigo 5º da referida Lei define a violência doméstica como "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial".

Entre as formas de violência reconhecidas pela Lei Maria da Penha, a violência psicológica merece especial atenção, pois muitas vezes ocorre de maneira silenciosa, progressiva e de difícil comprovação. A humilhação, o controle, a manipulação emocional, as ameaças e o isolamento social podem produzir danos profundos à autonomia e à saúde emocional da vítima, ainda que não deixem marcas físicas aparentes. Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a relevância da palavra da vítima também nos crimes de violência doméstica psicológica, desde que o relato seja coerente e esteja em consonância com os demais elementos constantes dos autos (KALB; DIAS, 2020).

Devido à grande diferença de poder e à vulnerabilidade a que a mulher é submetida, o ciclo da violência (fase de tensão, explosão e lua de mel), na fase de tensão, o agressor manifesta irritação, frustração ou comportamento controlador, criando um ambiente de medo e ansiedade para a vítima, que frequentemente modifica seu comportamento para evitar conflitos. A fase de explosão corresponde ao momento da agressão propriamente dita, que pode ser física, psicológica, sexual ou moral, sendo a mais visível, embora geralmente breve. Posteriormente, ocorre a fase da "lua de mel", quando o agressor demonstra arrependimento, faz promessas de mudança ou manifesta gestos de afeto, levando muitas vezes a vítima a acreditar na reconciliação. Este padrão cíclico tende a se repetir e a intensificar-se com o tempo, aumentando o risco para a vítima, dificulta a ruptura do relacionamento e a própria denúncia. Quando a *notitia criminis* finalmente chega ao Estado, os desafios deslocam-se para a persecução penal, essencialmente no campo da produção de provas.

A prova no processo penal brasileiro

No conjunto de normas, regras e princípios jurídicos que regem a investigação, a acusação, a defesa e o julgamento de infrações penais no Brasil, a finalidade da prova é a reconstrução histórica de um fato passado para formar o convencimento do juiz. O sistema adotado pelo Código de Processo Penal (CPP) é o da livre convicção motivada (ou persuasão racional), positivado no artigo 155, o qual dispõe que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

Diferentemente do antigo sistema da prova tarifada, em que a lei estabelecia valor rígido para cada meio probatório, atualmente não existe hierarquia absoluta entre as provas. Uma prova testemunhal, pericial ou documental tem, em tese, o mesmo peso abstrato, cabendo ao magistrado analisá-las em conjunto e fundamentar as razões que o levaram a aceitar uma e rejeitar outra.

Nesse contexto, o ofendido (a vítima) não é considerado, tecnicamente, uma testemunha. Ele é o sujeito passivo do crime, aquele que sofreu a agressão em seu bem jurídico. Por não prestar o compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP) e por ter envolvimento emocional e, muitas vezes, passional com o fato, suas declarações devem ser analisadas com cautela, sem, no entanto, serem descartadas a priori.

Conforme ensina Lima (2020), as declarações do ofendido constituem meio de prova, mas o magistrado deve ter a prudência de aferir se tais declarações encontram sintonia nos demais elementos dos autos, justamente pela parcialidade natural de quem sofreu o delito.

É importante destacar que a análise da prova no processo penal brasileiro deve observar não apenas a existência de determinado meio probatório, mas também a sua coerência interna e a sua compatibilidade com os demais elementos constantes dos autos. O magistrado, ao exercer o sistema da persuasão racional, deve avaliar a credibilidade das informações apresentadas, considerando fatores como a consistência do relato ao longo do tempo, a ausência de contradições relevantes e a compatibilidade com circunstâncias objetivas verificadas no processo. Assim, ainda que as declarações do ofendido não sejam prestadas sob o compromisso legal de dizer a verdade, elas podem adquirir significativa relevância probatória quando se mostram firmes, coerentes e alinhadas com outros indícios ou provas produzidas durante a instrução criminal. Dessa forma, o depoimento da vítima passa a integrar o conjunto probatório que será analisado pelo juiz, contribuindo para a formação de sua convicção acerca da materialidade e da autoria do delito, sempre dentro dos limites do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

O valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica

A regra geral de cautela com as declarações do ofendido assume contornos específicos quando se trata de crimes sexuais e de violência doméstica. Nesses casos, a doutrina e a jurisprudência passaram a atribuir à palavra da vítima especial relevância probatória, considerando as peculiaridades desses delitos.

Nos crimes sexuais praticados no ambiente doméstico e familiar, essa relevância torna-se ainda mais sensível, uma vez que tais condutas frequentemente ocorrem em contexto de intimidade, clandestinidade e ausência de testemunhas presenciais. Assim, a análise do relato da vítima deve considerar não apenas a dificuldade de produção de prova direta, mas também os impactos emocionais e psicológicos decorrentes da violência sofrida, sem afastar a necessidade de exame racional e fundamentado do conjunto probatório (FREITAS, 2018).

O fundamento lógico e jurídico para essa valoração diferenciada reside na própria natureza clandestina e oculta do delito. Agressões físicas, ameaças, humilhações e estupro maritais não ocorrem, em regra, em espaços públicos. Ao contrário, acontecem no quarto, na sala, na cozinha ou em outros ambientes da residência familiar, locais em que agressor e vítima geralmente estão a sós.

A discussão sobre o valor probatório da palavra da vítima tem sido recorrente na doutrina e na produção acadêmica recente, especialmente em razão das peculiaridades dos

crimes praticados no ambiente doméstico e familiar. Como esses delitos geralmente ocorrem em locais privados, sem a presença de testemunhas, a narrativa da ofendida passa a ocupar posição central na reconstrução dos fatos, podendo constituir elemento probatório relevante para a formação do convencimento judicial (CABRAL, 2023; MARTINS, 2022).

Se o Direito Processual Penal exigisse, como requisito irrenunciável para a condenação, a presença de testemunhas oculares para todo e qualquer crime de violência doméstica, o Estado estaria assinando um atestado de impunidade sistêmica e esvaziando por completo a eficácia protetiva da Lei Maria da Penha.

A especial relevância da palavra da vítima, contudo, não significa aceitação automática de qualquer relato acusatório. Trata-se de reconhecimento da dificuldade probatória própria dos crimes de violência doméstica, nos quais a vítima, muitas vezes, é a principal fonte de informação sobre a dinâmica da agressão. Assim, sua palavra deve ser analisada com seriedade, mas também com observância aos critérios de coerência, firmeza, estabilidade narrativa e compatibilidade com os demais elementos probatórios disponíveis (SOUSA; BORGES; CALDAS, 2024).

Guilherme de Souza Nucci explica que:

Em crimes cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor, desde que segura, coerente e harmônica com as demais provas, caso existam. [...] Trata-se de uma questão de pura lógica: se um delito é praticado na clandestinidade, não faz sentido exigir-se prova testemunhal incontestável para condenar o réu, sob pena de total impunidade (NUCCI, 2020, p. 488).

É importante destacar que essa valoração ganha ainda mais peso em crimes que não deixam vestígios materiais. O crime de ameaça ou os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, são delitos formais e de palavra. Muitas vezes, a única prova possível é o depoimento da mulher narrando o mal injusto e grave que lhe foi prometido pelo parceiro.

Nesse contexto, ainda que a violência doméstica frequentemente ocorra sem testemunhas presenciais, é comum que existam elementos indiretos capazes de corroborar o relato da vítima e reforçar sua credibilidade perante o juízo. Trata-se da chamada prova periférica ou corroborativa, composta por circunstâncias e indícios que, analisados em conjunto, contribuem para a reconstrução dos fatos narrados. Entre esses elementos, podem ser mencionados relatos de vizinhos que ouviram discussões ou pedidos de socorro, registros de ocorrências policiais anteriores envolvendo o mesmo casal, mensagens de texto ou áudios enviados pelo agressor com conteúdo ameaçador ou ofensivo, fotografias de lesões, prontuários médicos que atestem atendimento decorrente de agressões, bem como o estado emocional da vítima logo após o ocorrido. Embora tais elementos, isoladamente, nem sempre sejam suficientes para demonstrar de forma plena a materialidade ou a autoria do delito, sua presença nos autos funciona como importante fator de confirmação da narrativa apresentada pela ofendida. Assim, quando a palavra da vítima se mostra firme, coerente e harmônica ao longo da investigação e da instrução processual, e encontra respaldo em tais circunstâncias periféricas, forma-se um conjunto probatório consistente, capaz de sustentar a convicção judicial e afastar dúvidas razoáveis quanto à veracidade dos fatos narrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A jurisprudência dos tribunais superiores

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou de forma unânime o entendimento acerca da especial relevância da palavra da vítima. Esse posicionamento é encontrado em dezenas de ementas de suas Turmas Criminais (Quinta e Sexta Turmas).

Na análise de Agravos Regimentais e Habeas Corpus, o STJ reitera que, em delitos cometidos no ambiente doméstico, a palavra da mulher ofendida, quando firme e coerente, é apta a embasar um decreto condenatório. Observa-se a seguinte ementa representativa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, a palavra da vítima assume especial relevância para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando firme e coerente, não havendo que se falar em ausência de provas. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 2.055.452/GO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 05/04/2022).

Essa uniformidade jurisprudencial reflete a preocupação da Corte em reconhecer as peculiaridades dos crimes praticados no ambiente doméstico, considerando que muitas vezes a vítima é a principal fonte de prova diante da dificuldade de obtenção de evidências materiais. Além disso, o STJ estabelece parâmetros para que o depoimento da vítima seja valorizado de maneira adequada, exigindo que seja firme, coerente e detalhado, garantindo ao mesmo tempo a observância das garantias constitucionais do acusado, como o contraditório e a ampla defesa. Essa orientação contribui para consolidar uma prática judicial mais segura e previsível em casos de violência doméstica.

Para os crimes materiais que deixam vestígios, como o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), o Código de Processo Penal exige o exame de corpo de delito. Todavia, a própria Lei Maria da Penha, em seu art. 12, § 3º, e a jurisprudência admitem que a materialidade seja comprovada por prontuários médicos, laudos de hospitais ou atestados emitidos por profissionais de saúde, que, aliados à palavra da vítima sobre a autoria, formam o fundamento central para a condenação.

A relativização da palavra da vítima: limites e garantias constitucionais

Apesar da inegável necessidade de valoração diferenciada das declarações da ofendida para evitar a impunidade, o processo penal brasileiro não admite presunções absolutas de veracidade (*presunção jure et de jure*) em desfavor do réu. A especial relevância probatória não significa que a palavra da vítima possua status de prova tarifada inquestionável, não se pode admitir que o depoimento seja tratado como imune ao exame probatório e ao contraditório.

É neste ponto que a doutrina mais garantista chama a atenção para a necessária relativização da palavra da vítima. Se, por um lado, é necessário se opor ao machismo estrutural que costumava duvidar da mulher de forma automática, por outro, o Direito não pode desconsiderar a complexidade das relações humanas e a possibilidade, concreta e processual, de acusações infundadas.

Segundo Lopes Jr. (2021), a atribuição de valor absoluto à palavra da ofendida deve ser analisada com cautela. Para o autor, o sujeito passivo está envolvido na trama fática de forma passional. E, tratando-se de Direito de Família (divórcios litigiosos, partilha de bens, guarda de filhos), não são raros os casos de "instrumentalização do processo penal" ou o uso abusivo da Lei Maria da Penha para obtenção de vantagens em varas de família. Fenômenos como a "Síndrome da Mulher de Potifar" (baseada no relato bíblico onde a esposa de Potifar acusa falsamente José de tentativa de estupro após ser rejeitada), a distorção de relatos demonstram o perigo de se basear uma condenação de privação de liberdade exclusivamente em uma versão dos fatos, quando esta se mostra frágil.

A relativização, portanto, não é a anulação do peso da palavra da vítima, mas a exigência de que sua narrativa atenda a certos parâmetros de credibilidade:

1. **Coerência interna e externa:** O depoimento precisa ser coerente e manter a mesma versão dos fatos tanto na delegacia quanto em juízo.
2. **Ausência de *animus nocendi*:** O juiz deve verificar se na denúncia, existe indício claro de vingança, interesse financeiro ou disputa pela guarda dos filhos.
3. **Necessidade de Corroboração Periférica:** A palavra da vítima não deve atuar no vazio absoluto. Embora não haja outras testemunhas oculares, o relato deve ser corroborado por indícios e provas indiretas (testemunhas "de ouvir dizer" imediatas, vizinhos que ouviram gritos, mensagens de WhatsApp, áudios, fotos de móveis quebrados, relatórios de atendimento psicológico, laudos periciais).

Quando a palavra da vítima se encontra isolada no processo, sendo o único elemento de prova, e além disso apresenta hesitações, contradições ou flagrante ânimo de prejudicar o réu (que, por sua vez, apresenta versão acreditável e alibi plausível), a jurisprudência, aplicando a relativização, invoca o princípio constitucional do *in dubio pro reo*.

O próprio STJ, embora firme na tese da especial relevância da palavra da vítima, reconhece que tal elemento probatório não possui valor absoluto, devendo estar em consonância com os demais elementos constantes dos autos. Conforme entendimento sistematizado na edição n.º 111 de *Jurisprudência em Teses*, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de clandestinidade, desde que analisada em harmonia com o conjunto probatório. Assim, quando o relato se apresenta isolado, contraditório ou dissociado de outros elementos de convicção, deve prevalecer o princípio do *in dubio pro reo*, em observância à presunção de inocência e à necessidade de prova segura para a condenação (BRASIL, 2018).

Se a dúvida reside no julgador após o término da instrução criminal, não é juridicamente admissível a condenação. A presunção de inocência determina que o ônus da prova pertence ao Ministério Público ou querelante. O réu não precisa provar que é inocente, a acusação é que tem o dever de provar, além de qualquer dúvida razoável (*beyond a reasonable doubt*), que ele é culpado.

Ademais, a literatura especializada aponta que muitas vítimas permanecem por longos períodos em ciclos de violência, marcadas por fases de tensão, agressão e reconciliação, o que pode explicar, por exemplo, eventuais contradições aparentes ou a demora na denúncia.

Tais circunstâncias não devem ser interpretadas automaticamente como indícios de falsidade, mas sim compreendidas à luz da complexidade psicológica e social que envolve as relações abusivas. Os falsos testemunhos e as falsas memórias são realidades estudadas na Psicologia do Testemunho. A vítima pode não estar mentindo deliberadamente, mas o seu estado de trauma ou confusão no momento do fato pode alterar a percepção da realidade, fazendo com que sua versão, mesmo sincera, possa estar dissociada da materialidade dos fatos. O Magistrado não julga pautado pela "empatia incondicional", mas pelo exame racional e técnico da prova, distanciando-se de movimentos de populismo punitivo que exigem a condenação a todo custo.

Portanto, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume papel central na formação da convicção judicial não por privilégio injustificado, mas por uma necessidade decorrente das características próprias desse tipo de delito. Quando prestado de forma firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, o depoimento da ofendida revela-se instrumento legítimo e indispensável para a efetivação da tutela penal e para o combate à impunidade em casos de violência contra a mulher.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração deste artigo demonstrou que a persecução penal nos crimes de violência doméstica contra a mulher habita um delicado território de tensão entre direitos fundamentais. De um lado, o dever estatal imposto pela Constituição e pela Lei Maria da Penha de erradicar a violência, garantindo à mulher proteção eficaz contra crimes praticados no seio de seu lar, geralmente às escondidas. De outro, as garantias do réu, resguardadas pela presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa.

A doutrina e a jurisprudência, numa hermenêutica acertada e amparada na realidade sociológica brasileira, evoluíram para conferir especial relevância à palavra da vítima. Esse entendimento é um instrumento para o enfrentamento da impunidade, reconhecendo que a exigência de múltiplas testemunhas oculares em crimes domésticos é uma exigência incompatível com a realidade fática.

Todavia, a análise crítica evidenciou que a especial valoração probatória requer relativização frente ao caso concreto. A narrativa da ofendida não possui força de presunção absoluta e intransponível. Ela legitima o decreto condenatório desde que seja firme, coerente e consistente. Quando a versão acusatória se mostra isolada nos autos, permeada de contradições, dúvidas razoáveis ou motivações de retaliação no âmbito cível-familiar, o sistema de freios e contrapesos do Estado Democrático de Direito impõe um recuo.

A análise desenvolvida ao longo deste artigo permitiu demonstrar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, ocupa posição de grande relevância no sistema probatório brasileiro. Tal protagonismo não decorre de privilégio indevido ou de presunção automática de veracidade, mas da própria natureza estrutural e clandestina desses delitos, que usualmente se desenvolvem no âmbito privado, longe de testemunhas e, muitas vezes, sem vestígios materiais imediatos.

Negar relevância qualificada à narrativa da ofendida significaria ignorar a realidade sociológica da violência doméstica contra a mulher e esvaziar a eficácia prática da tutela penal instituída pela Lei Maria da Penha. O processo penal não pode ser construído com base em exigências probatórias incompatíveis com a dinâmica dos fatos. A imposição de prova testemunhal ocular como condição quase indispensável à condenação equivaleria, na prática,

à legitimação da impunidade.

Por essa razão, mostra-se juridicamente acertado o entendimento consolidado na jurisprudência pátria no sentido de reconhecer a especial relevância da palavra da vítima quando esta se apresenta firme, coerente, harmônica e minimamente corroborada por outros elementos constantes dos autos. Trata-se de um critério de racionalidade probatória, não de inversão do ônus da prova. O julgador continua vinculado ao sistema da livre convicção motivada, devendo fundamentar de maneira técnica as razões pelas quais atribui credibilidade ao relato.

Entretanto, o reconhecimento dessa relevância diferenciada não implica a adoção de um modelo de prova tarifada ou de presunção absoluta de veracidade. O processo penal democrático exige equilíbrio. A mesma ordem constitucional que impõe ao Estado o dever de proteger a mulher contra a violência também assegura ao acusado a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa. Esses parâmetros não são excludentes, mas complementares.

A relativização da palavra da vítima, portanto, não constitui retrocesso ou manifestação de descrédito institucional à mulher. Ao contrário, representa a preservação da integridade do próprio sistema de justiça. A credibilidade do enfrentamento à violência doméstica depende de decisões tecnicamente fundamentadas, baseadas em critérios objetivos de análise da prova. A condenação deve resultar de um juízo seguro, construído a partir da coerência interna do depoimento e da estabilidade narrativa ao longo da persecução penal. É justamente nesse ponto que se consolida a posição defendida neste trabalho: a palavra da vítima é meio de prova legítimo, idôneo e, em muitos casos, suficiente para embasar decreto condenatório, desde que observados os parâmetros de credibilidade analisados. Não se trata de admitir condenações automáticas, mas de reconhecer que, em determinadas hipóteses, a narrativa consistente da ofendida, somada a indícios convergentes, forma um conjunto probatório apto a superar a dúvida razoável.

Ademais, a compreensão da violência doméstica como fenômeno reiterado e estrutural, reforça a necessidade de sensibilidade técnica por parte do julgador. O histórico de agressões, o padrão comportamental do agressor, registros de atendimentos médicos, mensagens eletrônicas, relatos imediatos a terceiros e demais circunstâncias contextuais constituem elementos que, embora não configurem testemunho ocular direto, contribuem para a reconstrução histórica do fato. A prova, nesse cenário, deve ser analisada de maneira global, contextualizada e integrada.

Por outro lado, é imprescindível reconhecer que o sistema de justiça não pode se afastar do dever de cautela. Existem situações em que a narrativa acusatória se apresenta isolada, contraditória ou dissociada do conjunto probatório. Nesses casos, a absolvição não representa descrédito à vítima, mas aplicação coerente do princípio do *in dubio pro reo*. A dúvida razoável, quando presente, impede a formação de um juízo condenatório legítimo. Essa postura preserva a autoridade moral do Poder Judiciário e impede que o combate à violência doméstica contra a mulher seja instrumentalizado por decisões precipitadas.

O equilíbrio entre proteção e garantias constitui o verdadeiro desafio hermenêutico do tema. A efetividade da Lei Maria da Penha não se constrói com flexibilização indiscriminada de direitos fundamentais, mas com decisões técnicas, fundamentadas e responsáveis. A palavra da vítima deve ser acolhida com seriedade, respeito e atenção, mas também submetida ao contraditório e à análise racional da prova.

A maturidade do sistema de justiça reside justamente na capacidade de harmonizar

esses polos: proteger eficazmente quem sofre violência doméstica e, simultaneamente, preservar as garantias fundamentais do acusado. Quando a palavra da vítima percorre todo o trâmite processual com coerência e estabilidade, ela não atua no vazio probatório, mas integra um conjunto apto a sustentar a responsabilização penal.

Assim, reafirma-se a tese central deste artigo: a palavra da vítima é instrumento probatório de elevada relevância nos crimes de violência doméstica contra a mulher, constituindo meio legítimo de formação do convencimento judicial, desde que submetida aos filtros constitucionais da racionalidade, da fundamentação e da superação da dúvida razoável. Esse é o ponto de equilíbrio que preserva tanto a dignidade da mulher quanto a integridade do Estado Democrático de Direito.

A relativização da palavra da vítima não é um retrocesso no combate à violência doméstica contra a mulher, mas a preservação da essência do Direito Processual Penal. Condenar alguém à privação de liberdade ou a ter seus antecedentes criminais comprometidos sem que haja prova suficiente e segura atenta contra a justiça material.

Em suma, a palavra da vítima é um elemento probatório de elevada importância nos processos envolvendo a Lei Maria da Penha, mas que deve ser acompanhada, sempre que possível, por elementos probatórios complementares (laudos médicos, periciais, provas indiretas, relatos secundários e provas documentais/tecnológicas). Diante de versões opostas que possuem o mesmo peso probatório e sem a existência de outros elementos que permitam esclarecer os fatos, a absolvição, com base no princípio do *in dubio pro reo*, será sempre o desfecho processual ético e juridicamente exigível.

Conclui-se, portanto, que a valoração qualificada da palavra da vítima é juridicamente correta e necessária no contexto da violência doméstica, desde que inserida em um modelo probatório que respeite os parâmetros constitucionais. O processo penal democrático não comporta nem o ceticismo automático em relação à mulher, historicamente desacreditada, nem a aceitação acrítica de qualquer narrativa acusatória.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Ana Beatriz Teófilo. **A aplicação da Convenção de Belém do Pará no Brasil: uma análise através da implementação da Lei Maria da Penha**. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Relações Internacionais) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2025. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17765>. Acesso em: 08 mar. 2026.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 23 fev. 2026.

BRASIL. **Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006**. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8.º do art. 226 da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da República, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em: 23 fev. 2026.

BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2.055.452/GO.** Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em: 5 abr. 2022. Brasília, DF: STJ, 2022.

BRASIL. **Decreto n.º 1.973, de 1.º de agosto de 1996.** Promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm. Acesso em: 9 mar. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Jurisprudência em Teses: Provas no Processo Penal II.** Edição n.º 111. Brasília, DF: STJ, 2018. Disponível em: https://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20em%20teses%20111%20-%20Provas%20no%20Processo%20Penal%20-%20II.pdf. Acesso em: 10 mar. 2026.

CABRAL, Vitória Delfino. **Violência doméstica e familiar: a palavra da vítima como única prova.** 2023. Artigo Científico (Bacharelado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6411>. Acesso em: 20 mar. 2026.

FREITAS, Vanessa Stéffany. **A importância da palavra da vítima nos crimes de estupro praticados no ambiente doméstico e familiar.** 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/2183>. Acesso em: 22 mar. 2026.

KALB, Christiane Heloisa; DIAS, Larissa de Souza. **A relevância da palavra da vítima como meio de prova nos crimes de violência doméstica psicológica contra a mulher: posicionamento atual do STJ.** Revista do Curso de Direito do UNIFOR, Formiga, v. 11, n. 2, p. 155-180, 2020. DOI: 10.24862/rcdu.v11i2.1293. Disponível em: <https://revistas.uniformg.edu.br/cursodireitouniformg/article/view/1293>. Acesso em: 18 fev. 2026.

LIMA, Renato Brasileiro de. **Manual de processo penal:** volume único. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020.

LOPES JR., Aury. **Direito processual penal.** 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

LOPES, Francielle Paes; MALTA, Bruno Pereira. **O valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar.** Caiapônia: Universidade de Rio Verde, [s.d.]. Disponível em: [https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/Francielle%20Paes%20Lopes\(1\).pdf](https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/Francielle%20Paes%20Lopes(1).pdf). Acesso em: 20 fev. 2026.

MARTINS, Jéssica Fernanda Lopes. **O valor probatório da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha.** 2022. 49 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Faculdade Mineira de Direito, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,

Contagem, 2022. Disponível em:
<https://bib.pucminas.br/pergamumweb/vinculos/00000c/00000c40.pdf>. Acesso em: 20 maio 2026.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado**. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

SOUSA, Ana Paula do Nascimento de; BORGES, Victor Ferreira; CALDAS, Adriano Ribeiro. **A relevância probatória da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 10, n. 6, p. 307-322, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i6.14354. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14354>. Acesso em: 09 fev. 2026.

TAVARES, Ludmila Aparecida; CAMPOS, Carmen Hein de. **A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará”, e a Lei Maria da Penha**. Interfaces Científicas - Humanas e Sociais, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 9-18, 2018. DOI: 10.17564/2316-3801.2018v6n3p9-18. Disponível em: <https://periodicos.grupotiradentes.com/humanas/article/view/3536>. Acesso em: 15 fev. 2026.